

**СТИЛЬ ПРОТИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ: УТИЛІТАРИЗМ У ЖАНРОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ І
ТЕЛЕМИСТЕЦТВІ ХХІ СТОЛІТТЯ З ПОГЛЯДУ ДОСЛІДНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ**

Хоменко І.А.,

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Навчально-науковий інститут журналістики,
доцент, Київ, Україна*

Слісовенко Ю.П.,

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Навчально-науковий інститут журналістики,
доцент, Київ, Україна*

Набруско В.І.,

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Навчально-науковий інститут журналістики, доцент,
Київ, Україна*

Фоменко В.І.

*кінодраматург, журналіст,
член Національної спілки журналістів України*

**STYLE AGAINST RATIONALITY: UTILITARISM IN GENRE LITERATURE AND TELE ARTS OF
THE XXI CENTURY: THE VIEW OF RESEARCHERS SOCIAL COMUNICATIONS**

Khomenko I.,

*Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Educational and Scientific Institute of Journalism,
Associate professor, Kyiv-Chernigiv, Ukraine,*

Yelisoenko Y.,

*Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Educational and Scientific Institute of Journalism,
Associate professor, Kyiv, Ukraine,*

Nabrusko V.,

*Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Educational and Scientific Institute of Journalism,
Associate professor, Kyiv, Ukraine,*

Fomenko V.

*Screenwriter, journalist,
member of the National Union of Journalists of Ukraine,
Kyiv-Chernigiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено прямому і опосередкованому впливу секретних служб на культурний простір ХХІ століття. Визначено чіткі і зрозумілі тенденції у культурних феноменах, зовнішні прояви яких здаються суперечливими і неочевидними. Розглянуто роль сучасної масової культури у розпалюванні війни і між-національної ворожнечі. Матеріали для цитування взято з джерел відкритого доступу.

ABSTRACT

The article is devoted to the direct and indirect influence of the secret services on the cultural space of the 21st century. Clear and understandable trends in cultural phenomena are identified, the external manifestations of which seem contradictory and non-obvious. The role of modern mass culture in inciting war and international enmity is considered. Materials for citation are taken from open access sources.

Ключові слова: література, телесеріали, соціальні комунікації, секретні служби, війна.

Keywords: literature, television series, social communications, secret services, war.

Проблема стороннього варіативного девіантного впливу на популярну культуру, зокрема, жанрову літературу і телемистецтво, досліджена у контексті інформаційної війни недостатньо. Запропонована розвідка не ставить крапку на цьому пізнавальному шляху, а скоріше окреслює можливі напрями подальшого наукового пошуку, який, у

зв'язку з суспільною небезпечністю досліджуваного явища, має бути міждисциплінарним, системним і послідовним. **Актуальність** дослідження випливає з реалій сучасних інформаційних воєн, які значною мірою спотворили культурний простір ХХІ століття. Його **предмет** – прямий і опосередкований вплив секретних служб на мистецький сегмент соціальних комунікацій, **об'єкт** – проблема

творчої незалежності і суспільної відповідальності мистецтва. **Мета** – переглянути стереотипи масової культури у світлі нових фактів, які, крім іншого, відкрилися внаслідок переходу російсько-українського протистояння у фазу повномасштабної війни. **Завдання** – здійснити моніторинг джерел відкритого доступу, упорядкувати дані таким чином, щоб увиразнилися і стали очевидними досліджувані тенденції, проаналізувати і узагальнити результат. **Методологія статті** – емпірична: вона спирається на моніторинговий, бібліографічний та компаративний методи. **Теоретичною базою** її є дослідження соціальної функціональності різних стилів, здійснені київськими лінгвістами А. П. Коваль, М. У. Каранською, О. Д. Пономаревом, А. І. Мамалигою, Д. В. Данильчуком, а також розвідки з політичної аналітики та інформаційних стратегій Г. Д. Ласцуелла, Е. Н. Люттвака, Дж. Роддена (США).

Прикметною рисою жанрової літератури ХХІ століття стало створення не просто обставин дії, специфічної атмосфери твору або унікального хронотопу, в якому розгортається сюжет. Письменники – особливо це стосується фантастів – почали моделювати власні Всесвіти. За межі дослідження виходить взаємопроникнення прийомів та методів власне літературної творчості і телевізійного багатосерійного кіно, телерадіодраматургії, а згодом – комп’ютерних ігрових стратегій. Констатуємо лише як факт: різні персонажі Ж. Верна, Г. Уеллса, В. Винниченка перебували в умовних реаліях принципово не однакових за обставинами дії вигаданих середовищ. Не можна сказати, що інтегративної стратегії розгортання дії в авторів літературних серій ХІХ-ХХ століття не існувало. Багатьом творам Ж. Верна, наприклад, притаманний прихований ескапізм (прагнення у будь-який спосіб, будь-де і будь з ким: з лордом Глернарваном на борту «Дункана», з капітаном Немо в океанській безодні, з Робуром на небесному кораблі з пресованого паперу, у центрі Землі, на повітряній кулі, на таємничому острові, у місячному снаряді «Колумбіади» - дистанціюватися від нашої недосконалої буденності). Творам Г. Уеллса – своєрідна «гойдалка» із соціального песимізму і раптових спалахів надії. А творам Єжі Жулавського – жорстка іронія щодо ескапістських утопій Верна, його сподівань залишити «зло за бортом» (осміяних колись, дуже давно, ще Сенекою в моральних листах до Луцилія). І все ж – ніяк не скажеш, ніби персонажі видатних жанрових творів минулого мешкали у певному, спеціально для них згенерованому світі, зі своїми соціальними законами і спільними для різних книг перемогами над природою. «Острів доктора Моро» – це зовсім інша предметно-подієва реальність, ніж раптово катастрофічна модель дійсності «Війни світів». Щодо відомих творів «20 000 льє під водою», «Таємничий острів» і «У пошуках капітана Гранта», то в них створені принципово різні середовища, хай їх і єднають навіть спільні персонажі.

Інша річ – сучасна фантастика. Письменники намагаються не просто вивести персонажів за межі нашого просторово-часового континууму, а ство-

рити свій континуум, де часом навіть закони природи працюють інакше, а характери з книги у книгу розкриваються у колись визначених і потім втілених у певний літературний канон правилах гри. Це відкриває колосальні можливості для створення нескінченних літературних серіалів.

Нас цікавить, чи існувала у фантастичному Мультиверсумі, згенерованому російськими фантастами, в їхній моделі майбутнього – Україна. Йдеться не про величезну кількість суто пропагандистської друкованої продукції, яку видавали як складник спеціальних воєнно-політичних операцій, а про книги, які вочевидь не відповідали базовому визначенню графоманії («пишеш те, чого не відчуваєш») і відзначалися безумовною творчою обдарованістю авторів. Так. Місце для українців – і зовсім не як для «одного народу» з росіянами – в російській science fiction навіть гамільтонівського (техноімперського) зразка існувало:

«А потім прийшла їх черед на гіперпрыжок, і Моррисон изыщной «Петлей Ионеско» вогнал корабль в устье канала. Их путь лежал к Новой Украине. [1, с.187]»

«Новая Украина считалась планетой удачной, сытой и в меру лояльной Императорскому Совету. В общем, золотая середина Империи, один из тех столпов, на которых держится цивилизация. Мирно, сытно и уныло [1, 199]».

«Новая Украина имела четыре космодрома. Один, как положено, у столицы, города Мазепове Мисто, два в бескрайних зеленых степях, где паслись стада мутированных свиней... [1, 200]»

Шанувальники фантастики минулого вже впізнали автора. Людей вихованих на класичній літературі і знайомих з російською спецпропагандою виключно за відлунням скандалів, спричинених етерами федеральних телеканалів, цей текст здивує. Роман «Геном». Сергій Лук’яненко. Опустимо подробиці його політико-публіцистичної біографії. Наголосимо лише на останньому ексцесі. Учасі разом з пропагандистом А. Красовським у телефері, де останній закликав вбивати українських дітей за прояви національної свідомості. Ця витівка, безумовно, привернула увагу до програми. Красовського, який озвучив те, що, власне, російські війська зараз і роблять в Україні – убивають, звільнили. Непоміченим залишилося інше, очевидне для людей, які уявляють собі структуру і динаміку інформаційних спецоперацій. Істеричні заклики телеведочого до інфантициду в контексті програми лише створювали сприятливе тло для висловлювань письменника. Як раз його – нібито менш людожерська, поміркована позиція – і була смислоутворювальною. Саме він озвучив ідею про російськомовних українофашистів, які нібито воюють проти визволителів-росіян. Справа у тому, що спростований багато разів міф про український нацизм зазнав особливо нищівного удару в очах як раз російських окупантів «першої лінії». Побачивши неушкоджені пам’ятники ветеранам війни з нацизмом реальним, взявши в розбитих українських бібліотеках з полиць російські книги (реальний факт; слід сказати, що томи того ж С. Лук’яненка українські читачі потягнули

на смітник не одразу, а після тривалого періоду обстрілів і бомбардувань), зрештою, послухавши російськомовний радіообмін українського війська, частина якого – та, що стосувалася «русского военного корабля» – стала надбанням історії, росіяни почали відчувати логічне провалля у тій частині аргументації вторгнення, яка пропонувала їм бачити в українцях виключно нацистів та ксенофобів. Знадобився новий методологічний конструкт, який хоч якось пояснив би цю катахрезу: укронацист, що знає російську краще за окупанта. Цей новий наворот Лук'яненко і озвучив. А тепер запитання. Ще Достоєвський стверджував, що трансформація світогляду може настати лише внаслідок важкої, нестерпної душевної травми – і не факт, що наслідків цього затьмарення чи просвітлення вистачить надовго. («...И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему. Муки и слезы – ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении [2, с. 552]» - написав колись геній, чії слова про майбутнє, що не вартє сльози дитини, у сьогоднішній Росії осміяні і дискредитовані). Яка ж психічна катастрофа могла трапитися з автором іронічно-доброзичливих рядків про «Нову Україну» – що ініціювала таку мутацію його світогляду? (Версію про Євромайдан, який усе змінив, розглядати не будемо – реальний, а не згенерований російським агітпропом Майдан теж був значною мірою російськомовним і точно не був ксенофобським: захисники барикад вмирили під гаслом «Мы с русскими по крови братства, но никогда по братству рабство» [3]).

Перетнемо межу родів і видів мистецтва. Поговоримо про телевізійну масову культуру. Візьмемо випадок ще більш патологічний і безумовно підсудний за юридичними наслідками. Йдеться про актора Михайла Пореченкова, який увійшов в історію російсько-українського збройного протистояння тим, що у касці з трафаретом «Преса» відкрив вогонь із крупнокаліберного кулемета, ймовірно, у бік українських позицій. Образ Пореченкова і поширюваний актором стиль – це безкомпромісний російський патріот, невідкупний «боєць невидимого фронту». Цей стиль мало змінювався з першого сезону телесеріалу «Агент національної безпеки», звідки значною мірою і походить. Але повернемося у 1998 рік, коли проєкт тільки почав виходити на російському ТБ. Згадаймо, хто позиціонувався тоді як супротивники російського героя спеціального призначення і хто боровся з ними. За усіма зовнішніми ознаками – ворогами персонажа Пореченкова були носії ідеології, конвергентної сучасному «русскому миру». А він – своїми діями всіляко перешкоджав їм. Особливо виразно виявилось це у 9 серії першого сезону, «Три дні до ефіру», де злодійка-терористка просуває відповідні наративи, тримаючи у заручниках дитину. Цей епізод серіалу – новелізований, і ми можемо надати слово злочинцям, яким протистояли тоді агенти національної безпеки на російських блакитних екранах.

«Россия стала другой. В Питере к власти пришёл новый мэр, а вместе с ним к власти пришли преступники, жидаы и плутократы. По крайней мере, так утверждал их новый знакомый Вадим. Он подобрал друзей в тот момент, когда от отчаяния они готовы были на все. Слова о патриотизме, Отечестве, самопожертвовании во имя оногo, о социальной справедливости и всеобщем равенстве, о силе чурок и чёрных, которые не дают жить в радости и достатке славянам, производили впечатление. Со всем этим Роман с друзьями были вполне согласны, и, когда Вадим предложил им работать на себя, ребята с радостью согласились. И все было хорошо до того момента, пока Вадим не организовал похищение Сашки Снегирёва. Тогда друзья и подумали о том, во что они вляпались [4]».

Ідеологія, під кожним рядком якої, за винятком гротескних висловлювань про чурок, підписався б Олександр Проханов, була приписана у серіалі зовсім не агентам національної безпеки, а політичному криміналу. Ми вкрай далекі від спроби приписати певні світоглядні мотиви, притаманні персонажу – акторові, що втілює ці риси на екрані. Навіть якщо цей актор загрався в житті і почав стріляти по справжньому, не знявши ознаки належності до журналістської професії і перетворивши цим весь журналістський корпус РФ у законну ціль для ЗСУ. Але факт залишається фактом: ідеологічна мутація державницьких смислів, що відбулася в РФ, ніяк не позначилася на відповідному стилі. І Пореченков – лише один із багатьох, чия творча біографія є прикладом такої непомітної (внаслідок розмитості в часі) трансформації.

У російськомовному сегменті YouTube представлений високоякісний, хореографічно і драматургічно майже бездоганий кліп, уривок старої телепрограми «Оба-на». Комічний герой, центральний персонаж номеру, І. Угольников, співає:

«Защищал я от кого-то Белый дом, // От кого – не понял, правда, и потом. //

Мне любая драка, в общем, по плечу, // Но сейчас скажу вам, братцы: «Не хо-чу!» «...Кто-то хочет быть страны властителем, // Я б хотел неуловимым мстителем, // Жизнь прожить бы, как в кино – блестящую, // Только кровь бы лить не настоящую, // Если кто не хочет просто так стареть – // Может, за Россию лучше умереть, // Я пока об этом, братцы, помолчу, // Потому что очень сильно жить хочу [5]».

Якщо пригадати, що російський парламент («Белый дом») було розстріляно разом із захисниками із танкових гармат – іронія щодо його оборонців, які б погляди вони не сповідували, набуде присмаку блюзнірства. Але – суттєва деталь. Білий дім тоді захищали сучасні ідеологи і апологети «русского мира», прихильники Проханова. Саме Олександр Проханов озвучив напередодні вторгнення РФ в Україну тезу про неминучість війни, про це згадувалося і на сторінках «SoE» [6]. Угольников тоді осміював носіїв тої суми ідей, яка зараз остаточно втратила зв'язок зі своїми першоджерелами.

лами і перетворилася на один із багатьох провладних симулякрів. Але варто замислитися щодо прагнення «лити несправжню кров» у контексті його справжньої творчо-адміністративної біографії:

«В 2006—2017 годах — председатель Телерадиовещательной организации Союзного Государства России и Белоруссии (ТРО Союза). С 2008 года — ведущий ток-шоу «Время Союза» (на телеканале ТРО Союза)...

Политические взгляды. Член Комиссии по СМИ Центрального совета сторонников «Единой России». 12 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку позиции президента России Путина по Украине и Крыму. В дальнейшем заявлял, что готов был в 2014 году «въехать в Крым на танке». 23 января 2018 года подписал обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием юридической проверки и запрета показа в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина»... Поддержал российское вторжение на Украину, снялся в ролике для государственного телеканала Россия-24 [7].

Зрозуміло, що презумпція невинуватості тут починає суперечити професійному досвіду, але припустимо все ж, що Угольников не знав про реальні обставини, рушійні сили і економічні мотиви «Русской весны» так само, як не чув пострілів танкових гармат у бік «Білого дому».

Однак проблема в тому, що залишитися непоінформованим з приводу методів і моральних пріоритетів російських спецслужб, які опинилися на передньому краї російського неоімперського експансіонізму, було в РФ дуже складно. Прочитуємо одну з книг у жанрі так званої «альтернативної історії», видану у Москві. Вона відтворює фантастичне припущення щодо сталінської експансії на територію Італії. Читати цей уривок неприємно. Але, принаймні, двоє з авторів цієї розвідки на правах людей, що побували у блокадному місті (Чернігові) мусять засвідчити, що там, де побувала російська армія – справді гостро поставало питання: як і де ховати вбитих? Миський цвинтар Яцево в Чернігові росіяни частково зруйнували і замінували. Людей доводилося ховати у лісопарковій зоні Ялівщина, яка тепер назавжди залишиться в наших серцях місцем скорботи... Отже, цитата:

«В противогазе было крайне неудобно участвовать в экскурсии, но снимать и вправду не разрешили. Да, на таких больших кораблях Гриценко еще не бывал, тем более внутри. ...некоторые встречающиеся двери оказались опечатаны.

– Комитетчики, – глухо сквозь мембрану пояснил новый сопровождающий, как будто сам был не из той же шайки-лейки...

Отмахав еще с километр по переходам, он попал вниз, в машинное отделение. Вот здесь любопытство сыграло с Гриценко злую шутку, насытилось наконец...

Там, внизу, были трупы – раздутые, воняющие (благо противогаз), причем целые горы. А вокруг деловито сновали живые и что-то делали с ними, грузили на носилки и куда-то несли. Гриценко стоял, как громом пораженный. Он разглядывал эти

обезображенные синие лица сквозь начавшие запотевать стекла и никак не мог понять. На трупах была форма, наверное, итальянская военно-морская, раньше ему такой видать не приходилось, иногда угадывались офицеры, по другому покрою одежды. Сопровождающий пытался его оттащить, но он уперся. Пока он стоял так, откуда-то пришли новые солдаты в противогазах, принесли еще мертвых. А те, другие, брали подряд то, что уже есть, и продолжали куда-то таскать. Он пошел за ними, хотя сопровождающий дергал его за руку, шипел что-то под своей резиной.

А трупы носили в глубину машинного отделения. Стало совсем жарко и плохо видно от копоти. Здесь, прямо в топке, сжигали тела, прямо так, не снимая с них одежды. Бросали в специальное отверстие – спешную доработку питаемой мазутом машины, доблестное рацпредложение какого-то Левши из технического отдела НКВД.

Гриценко был в шоке, он не помнил, как снова попал в каюту к Мокину. С него едва стянули противогаз, когда его вырвало...

– Что с ними было делать, с гадами? – спросил Иван Петрович... – Вот и решили их того.

– Что того? – обалдело спросил Гриценко, держа очередную полную рюмку.

– Бомбами специальными – химическими, вот чего, – Мокин спокойно выпил и закусил.

Гриценко ждал продолжения, не дождался, тоже выпил.

– Это только по линкору, или...

– А что, другие корабли хуже? – возрился на него Мокин. – По всему флоту, разумеется. Три эскадрильи накрыли весь порт.

– А город, как же город?

– Не паникуй, моряк. Партия все учла. Направление ветра подгадали нужное. Всю лишнюю дрянью унесло в море синее, только несколько соседних кварталов задело. Ты не расстраивайся, товарищ Гриценко, ты же коммунист. Теперь понимаешь, почему затемнение и противогазы? [8].

Здавалося б, письменник з таким рівнем очікувань від російських спецслужб мусить зробити все, щоб описана ним дистопія не здійснилася. Або – негероїчний варіант – піти у внутрішню еміграцію, розчинитися у забутті, тільки б не дати катам шанс скористатися своїм добрим літературним іменем і працею... Наведена цитата належить Федору Березину. Ось що він пише про себе сам (цитуються за коментарем з форуму сайту «Флібуста»):

«Фёдор Березин hgarupris31, офицер-ракетчик ПВО и талантливый писатель-фантаст, отныне полномочный представитель командующего Ополчением и министра обороны ДНР Игоря Ивановича Стрелкова. «Не для пиара, а выполняя приказ делаю сообщение. Уже по личной инициативе начал с ЖЖ (у нас ведь ныне принято воевать и сетях тоже). И так... Отныне я не стрелок Народного ополчения ДНР... Со вчерашнего дня я назначен ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМАНДУЮЩЕГО ОПОЛЧЕНИЕМ и МИНИСТРА ОБОРОНЫ ДНР по очень многим во-

просам, в том числе по взаимодействию с правительством ДНР. Вот такой «маршалский жезл» [9]. (так в оригіналі – авт.)»

Там само – наведено коментар вдячного російського читача. Мова і стиль не залишають сумніву, що це – не українська пропаганда. Писав росіянин. А розлютило його те, що у захваті від нового призначення Березін вибрав інформацію про абсолютно несамоцінну, політично фіктивну природу влади ОРДЛО:

«Таки Березин - феерический м...к. Если вдуматься в смысл сказанного, то выходит, что МО ДНР само по себе, а правительство ДНР само по себе. И они, б...дь, взаимодействуют посредством м...ка Березина. А если он таки обрисовал ситуацию правильно, то нахр...н такую ДНР, где мин. обороны с правительством взаимодействует, а не входит в структуру этого правительства. Впрочем, я у хохлов ничему уже не удивляюсь [9]».

Однак проблема тут не в адміністративній структурі псевдореспублік і не в інтелектуальному потенціалі Березіна. А в тому, що стосовно нього принцип «не ведал, що творил» – не працює точно. Інтегрований він був у події з самого початку, не знати, що «укробандери» насправді – фікція і стрільянина на Донеччині і Луганщині почалася зовсім не з міфічної експансії «колективного Заходу», такі, як він, технічно не можуть: усе бачив.

«...героического" в Донбассе действительно не больше чем в обманутой и изнасилованной Путиным девушке... [10]»

«Никто никого у нас не обстреливал, пока не приехали "добровольцы" с Кубани и прочих регионов России и не разбили нахрен в городском МВД все окна. Приходишь заявление об утере паспорта написать, а там сидят... ушлепки за мешками с песком... ждут... Потом другие «красавчики» закатали на зилке с минометом, развернули его во дворе 300-квартирного дома и детского сада да постреляли куда-то. После чего в течении 20 минут свинтили. Рассказать что потом было? [10]»

Так чи інакше, можливість зіставити з реаліями свої старі вигадки у Березіна тепер з'явилася. Описувати фантастичні жахи (на кшталт спалення жертв неконвенційної зброї) він тепер може з натурою. Для посадовця його рівня навряд чи є секретом діяльність «подразделений санитарно-медицинской группы НЦ УКС МЧС РФ (мобильные крематории)». Про такі речі Березін тепер знає значно більше за нас. Ми ж, у свою чергу, знаємо, з яким звуком вибухає російська 500-кілограмова фугасно-запалювальна бомба, коли падає на житлові квартали зневодненого і знеструмленого міста, в якому немає що заливати у цистерни пожежних машин, і який вигляд має спалах від снарядів важкої вогнеметної системи, яка обстрілює міську околицю.

Чи варто після цього дивуватися метаморфозі, що трапилася з автором одного з кращих сучасних романів про спеціальну пропаганду та інформаційно-психологічні операції Д. Казакова? Свою книгу «Чорний прапор» він почав з епіграфа:

«Я могу жить лишь в двух различных формах. // В качестве разума, поставленного на службу лжи, // или в качестве телесной оболочки, // поставленной на службу убийству. Альбрехт Хаусхофер».

Закінчив – жорстко і точно описаним самогубством фахівця з інформаційно-психологічної війни, якого допекла совість настільки, що він ладен застрелитися з чужого пістолета, аби не подарувати роботі ще один день:

«...Но теперь все несколько сложнее, он бежит не столько от телесных мук, сколько от укусов совести, от отчаяния и бессмысленности, от стыда за содеянное и злости, от гнева и презрения к самому себе, от того, что отравляет душу, разрушает ее... В дверь лупили уже с такой силой, что трещали петли. Ничего, они все равно не успеют... Олег закрыл глаза, задержал дыхание, потянул за спусковой крючок, услышал грохот, ощутил толчок в грудь...»

...и рухнул в окаймленную золотом черноту... [11]».

Людина, інтелектуальний і духовний світ якої придатний для моделювання реальності такого рівня, не може стати жертвою чужої недолугої маніпуляції або помилково зробити навіть півкроку у бік тої самої спецпропаганди, про яку так цікаво написала. Вуха російських спецслужб випірнали з-за спин донецьких «ополченців» та інших медійних масок настільки, що ані в Донецьку, ані в Москві не помітити їх було неможливо. Роман «Чорний прапор» було видано в 2014 році. А в 2020 році Казаков відзначився участю у збірці «Живи, Донбасс», написаної з рашистських позицій і так, ніби реальності не існує зовсім. Відгуки на книгу цитовано вище.

Але найбільше – вразила читачів як раз наведена вище катахреза: несумісність заявленого попередньою творчістю рівня творчого мислення і примітивно-агітаційних підходів до створення більшості теститів збірки.

«Воспевание русского фашизма во всей красе... нечитаемо... Соловьиный помёт... Оценка: нечитаемо... Пропаганда как она есть... Удивили «властители душ» Лукьяненко, Злотников. Жертвы пропаганды? Да нет – отсутствие крошечного критического мышления... [9]»

Але мислення – не ліхтарик, його не можна довільно включати та виключати. Так і з розумінням механізмів спецпропаганди: якщо ти їх знаєш настільки добре, що можеш зрозуміло пояснити іншим – то не помітити риси маніпулювання людьми, ознаки інформаційної війни в медійному ландшафті не можеш. Тут щось інше, не брак критичності і не дефіцит даних.

Окремо від інших, але в цьому ж здатному до інтелектуальної анігіляції дискурсі перебуває роман Олександра Проханова «Пан Гексоген». Книга, яка настільки захопила увагу ліберальної Росії, що ніхто не помітив ганебної як для професійного письменника вторинності її задуму і навіть фіналу: –

«Посмотрю, может, он задремал за штурвалом... – исчез в дверях. Через секунду появился, изумленный, растерянный. – А ну-ка идите сюда!..»

Остальные двое вошли в кабину. Она была безлюдна. Кресла пилотов пустовали. Ровно, мерно шумели турбины. Горели разноцветные индикаторы. Избранника не было. Только в кристаллическом стеклянном ромбе кабины слабо пылала прозрачная радуга. Рассыпалась на пучки летучих лучей. Гасла. Превращалась в синеву, в пустоту... [12]». (О. Проханов. «Пан Гексоген»).

«Брайан забарабанил кулаком в дверь, хотя и знал, что это бесполезно. Напрасно. Он попытался повернуть ручку. Ничего не вышло. В эпоху не предусмотренных расписанием рейсов в Гавану, Ливан и Тегеран вход в кабину строго ограничили: пилоты только изнутри могли открыть дверь. Брайан мог бы сесть за штурвал этого самолета... но сначала надо было попасть в кабину.

— Эй! — крикнул он. — Эй, парни! Откройте дверь!

Он уже знал, что ему никто не ответит. Стюардессы исчезли вместе с большинством пассажиров, так что Брайан Энгл готов был поспорить на последний доллар, что в кабине пилотов тоже пусто. И летящим на восток самолетом управляет автопилот [13]». (С. Кинг. Лангольери).

«Доспехи гремят, тяжелой ступнейсвою же тень попирает... У пирамиды... Взошел на ступени... К площади повернулся... Рука поднимается вверх... Забрало открыто...

Мгновенная напряженная тишина, затем тихий голос диктора – почти шепот.

Никого!.. Там нет никого!.. Совсем никого!.. В шлеме пусто!.. Пусто в металле, пусто в броне, в грозных доспехах – пусто!.. Я повторяю – там нет никого, только комплект металла – // Груда металла, узел железа, пустые доспехи... Один толчок повернул бы его!.. [14]» (А. Макклиш, «Падіння міста»)

Епізод з відомої п'єси А. Макліша (США) «Падіння міста», коли з'ясовується, що ніякого диктатора насправді не існує в природі, він – лише закуте в порожній обладунок уособлення продажності і слабкості людей, технічно менш схожий на проханівський текст, ніж цитований уривок з роману Стівена Кінга, але ідейно-тематично відповідає йому один в один. Цитується «Падіння міста» саме російською, у перекладі І. Попова – саме тому, щоб підкреслити інтегрування цього драматичного твору в радянську культуру, до пропагандистського сегменту якої Проханов генетично належить.

Здавалося б, яким чином може бути використана як інструмент маніпулятивної пропаганди роман нібито опозиційної спрямованості, про підлив житлових багатоповерхівок гексогеном, («...среди прочего, о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске ... [15]»), про змову в каральних органах з метою приведення до влади Обранця (це він загадково зник з кабіни спецлітака, залишивши цю алегорію «корабля – держави» без стернового, некерованою)?

Правду було розкрито у критичній статті, вміщеній журналом «Знамя». Виявилось, що істерично-позитивна реакція критики на цей нечитабельний текст була інспірованою і організованою. А

мета цієї інформаційно-психологічної акції полягала у дискредитації самої версії про причетність ФСБ до вибухів житлових будинків та інших кривавих провокацій. Стаття, про яку йдеться, на жаль, була потоплена в «інформаційному мулі» (термін Норберта Вінера).

«... чудеса — дело в наши дни рукотворное. После феерической раскрутки Владимира Путина и пива «Клинское» это — третья у нас в стране, а для отечественной культуры и вообще первая столь наглядная демонстрация пиаровского всемогущества...

То, что претендовало на роль компромата и было, по крайней мере, провокацией, прочтено и прочитывается как чистойшей воды вымысел — столь же пряный и столь же пропагандистски безвредный, выхолощенный, как и предположение Владимира Сорокина о гомосексуальной близости Сталина с Хрущевым.

Было — вся кровь политики, стало — пся крив ненаучной фантастики, массовой культуры, шоу-бизнеса. А в массовой культуре, по определению, мин нет. Все обезврежены... [15]».

«Очевидно выиграла власть, артистически обезвредившая компромат потенциально большой разрушительной силы. А оппозиция, этого самого компромата лишившаяся, столь же очевидно проиграла (там само)».

Тепер, після повномасштабної війни, коли роль Проханова у системі російської спеціальної пропаганди проявилася остаточно, може здаватися дивним тривале сприйняття його як опозиціонера. Але і сьогодні дивує здатність російських спецслужб підтримувати функціональність своїх «зубатовських кружков» різного штибу попри очевидну розконспірованість подібних проєктів. Утім, цей феномен – успішного використання агентури секретних служб у медіасередовищі попри розконспірацію – описав ще Бурцев - «Шерлок Холмс» російського антиімперського підпілля (а згодом – антисталінського спротиву) [16].

До речі, механізм превентивної дискредитації незручних для влади версій переконливо розкрив у своїх книгах літератор, який не приховував зв'язків із російськими спецслужбами, Крилов-Харитонов. Він же докладно описав механізми спецоперацій, у результаті яких мітинги протесту, внаслідок зусиль інфільтрованої у натовп агентури, перетворюються на легко керований інструмент, то збуджуються, то занурюються у панічний стан (саме за такою схемою російська агентура і розгойдувала ситуацію в Україні):

«... Их там немного, зато у них и задача проще: не воодушевлять и вести, а, наоборот, сеять уныние, разводит бестолковщину, в решающий момент — паниковать и кричать «всё пропало, разбегаемся». Видимо, с этой задачей они справились... [17]»

Крилов (Харитонов), просто не міг не знати причини впровадження соціальних симулякрів «русского мира» і, вочевидь, значно краще за авторів розумівся на політтехнологіях, що застосовують для створення фікції, на кшталт «русской весны»,

або (під чужим прапором, з провокаційною метою) – «українацистів». Але він теж опинився серед авторів пропагандистської рашистської збірки «Живи, Донбас!».

До речі, Крилов-Харитонов помер порівняно молодим, повним сил, як і дуже багато російських пропагандистів. Можливо, тому, що спокутував свої гріхи, викривши чимало схем кремлівського режиму. Але дотримання правил гри і зобов'язань перед спецслужбами не рятує у певних ситуаціях. Спробуйте здійснити самостійний інтернет-пошук з метою встановити кількість російських пропагандистів і медійних персонажів, які загинули останнім часом. І ви побачите кількість смертей, що значно виходить за статистичні межі випадковості. При тому – Україна зовсім не зацікавлена у цих смертях: живі свідки в Гаазі для неї корисніші, ніж репутаційні втрати внаслідок сумнівної помсти. Схоже, що вік у російських пропагандистів, особливо причетних до небезпечної інформації – короткий.

«Каждый раз, когда кто-нибудь заводит разговор о врагах России, я невольно вздрагиваю. Что поделать – генетическая память. Строго говоря, нет никакой гарантии, что завтра среди врагов не окажешься ты сам. Время ставит свои задачи, политический момент диктует средствам массовой информации, на кого будет направлен информационный удар [18]».

Автор цих рядків – Володимир Рудьфович Соловйов, одіозний пропагандист топ-рівня, саме той, програми якого називають «солов'їним послідом» і порівнюють з ними найбездарніші літературні твори, автори яких намагаються компенсувати брак таланту відданістю пропагандистському нарративу.

А тепер поговоримо про одну дуже суттєву річ, яка остаточно розставити крапки над «і» в оцінюванні сучасної російськомовної культури спеціального призначення.

Задовго до початку повномасштабної війни в етер українського радіо вийшла аудіоп'єса «Третій варіант». Два автори цієї статті були сценаристами радіосерії, до якої вона належала, один – очолював радіокомпанію, на хвилях якої вона звучала, один – брав участь у серіалі як актор. Одним з персонажів вистави (позитивним і привабливим: у фіналі він віддав життя, захищаючи інших) був Росіянин. Розмовляв він російською мовою. Дія відбувалася в пост апокаліптичному світі.

«Голос: На початку ХХІ століття людство опинилося у точці вибору. Обирати доведеться одну можливість з трьох. Або об'єднатися проти глобальних катаклізмів. Або створити таку модель співіснування, яка дозволила б навіть роз'єднаним народам вижити. Подолати екологічну кризу, винайти нові джерела енергії. Або...»

(шум реактивних літаків, вибухи, какофонія тривожних і загрозливих звуків)

Голос 2: Недалеке майбутнє. Ненажерливість регіональних еліт призвела до низки етнічних конфліктів. Прагнення привласнити залишки природ-

них ресурсів спровокувало локальні війни. Наслідками їх стала низка гуманітарних катастроф і небачена демографічна криза. Стабільні державні утворення розпалися. На величезних, ніким не контрольованих територіях запанували безладдя, беззаконня, хаос...

...

Українець: До речі... Якщо я не поголюся - сам себе лякати почну. Позич бритву.

Росіянин: Бритву, трубку и жену не доверю никому...

Українець: Скнара московський...

Росіянин: Мурманский.

Українець: До речі... У тебе яке звання, морячок?

Росіянин: Кавторанг. Флагманский механик флота Североморской республики. Бывший, само собой. Сейчас у меня – самое почтенное звание. Де-зертир.

Українець: Такий ти. Бритву не даєш. Присягу порушив.

Росіянин: Я присягал Родину захищать. О том, чтобы рыбаков топить и посёлки Тихоокеанской федерации жечь – в присяге ни строчки не было.

Українець: Он як... І у вас там казна що коїться...

Росіянин: Как и везде. Ладно, ложись... Я покараулю. В три ноль-ноль меня сменишь.

Українець: Згоден [19]».

Цей твір, нагадаємо, звучав на хвилях Національної радіокомпанії – що є зайвим доказом абсурдності тверджень щодо русофобії, нібито притаманної українцям. (Хоча – будемо відверті – перебування під російськими обстрілами тепер багато що змінило і в світогляді авторі, і в світогляді українського народу).

Але після прем'єри на російських інтернет-ресурсах з'явилися звинувачення авторів твору в антиросійській позиції і навіть співпраці з секретними службами США (це не жарт).

Прояснилася причина подібних припущень тільки сьогодні. Виявляється, одним із консолідаційних нарративів кремлівської пропаганди, яким лякають росіян, аби їх згуртувати, є думка про ідею розпаду РФ на незалежні державні утворення, нібито породжену західними спецслужбами. Те, що за таких умов ядерні арсенали колишньої РФ стануть головним боєм для всього світу, до уваги не береться. Не будемо оцінювати ані медійні, ані політичні аспекти проблеми. Доведемо головне. Художню модель розпаду Росії, при тому розпаду як явища цілком позитивного, яке захищають від злодіїв – реваншистів агенти і агентеси національної безпеки – створив на початку нульових російський пропагандист. Той, що потім написав панегірик Путіну. Дистантність між виданнями цих текстів – піднесеного гімну дезінтеграції Росії і такому ж піднесеному гімну «собирателю земель русских» була мінімальною, три роки.

«– Давай поговорим спокойно. Это вовсе не банальный переворот, направленный на замену одних марионеток другими. Это, если хочешь, революция.

И не нужно так ухмыляться. Революция. Самая настоящая, похожая на ту, что когда-то положила начало Соединенным Штатам.

– Нехило, – сказала Марина. – А ты, получается, нечто вроде Джефферсона и Вашингтона в одном флаконе?

– Постарайся понять, – терпеливо сказал Дэн. – Речь идет именно о революции. О создании на месте полудюжины здешних карликовых держав новой России. Потому что старая безнадежно больна. Все, что у нас творится – даже не болезнь, а агония. Эти разборки... Неозтика... И многое, многое другое. Нынешняя Россия – агонизирующий труп. Что-то переделывать – безнадежно и поздно. Поэтому нашлось немало здравомыслящих людей, которые решили все сломать. Мы максимально используем аборигенов. В конце концов, они тоже белые и далеко не все стали жвачным скотом. Здесь будет новый плавильный котел, новая цивилизация. Понимаешь? Черт возьми, ты же отсюда родом! Ты дикарка, варварка, и это прекрасно, потому что у тебя нет и не может быть врожденных, исконно аристократических кровей! Такой новый мир – как раз для тебя!

– А ведь ты, похоже, не врешь, Дэн, – медленно сказала Марина. – У тебя глаза заблестели, голос дрожит... Такое не сыграешь. Пожалуй, все так и обстоит, как ты говоришь, вы именно это и задумали...

– Тогда подумай, как следует. Подумай и взвесь! Новая цивилизация, молодая страна, взявшая все лучшее...

– Вот только один маленький нюанс, – прервала Марина скучным, даже безразличным тоном. – Одна немаловажная деталь, которая сводит на нет всю завлекательность твоего нового мира... Ты предатель, Дэн! Вы все предатели! Вы долго и целеустремленно предавали своих, а некоторых и убивали – Степана, Тимофея, людей в том самолете, наверняка и других... Вот в чем загвоздка! Ради этого вашего прекрасного нового мира вам понадобилось предавать и убивать, и ведь это лишь начало. Значит, мир этот получится вовсе не прекрасным. Предавали и убивали своих... – повторила она. – Вы изменили стае, Дэн. И это, сдается мне, подчеркивает все ваши прекрасные замыслы. На кой черт мне новый мир, построенный предателями и изменниками?! Право же, Дэн, ты плохо знаешь психологию варваров. Тебе надобно помнить, что одна из высших ценностей варвара – верность. Однажды данной клятве. Однажды поднятому флагу. И так далее. Вот на этом ты и споткнулся, сволочь такая, предатель чертов...

Молниеносный обмен взглядами – и не осталось никаких недомолвок, а любой дипломатии пришел конец. Друг против друга стояли двое, готовые убивать. Его рука рванулась из кармана, и Марина, уйдя в сторону отработанным пируэтом, выбросила руку с черным короткоствольным револьвером. Два выстрела прозвучали на открытом пространстве, над широкой рекой совсем негромко и несерьезно, этакими отрывистыми хлопками. Но Денис, опрокидываясь, завалился в нелепой позе, так и не

успев выхватить оружие. Рухнул на кучу мусора, дернулся несколько раз и замер. Определенная ирония судьбы, подумала Марина с мимолетной насмешкой. Помешанный на чистоте ненавистник дурных запахов и грязи окончил свои дни посередине гигантской свалки... [20, с. 377-379]

Це – Олександр Бушков. Роман «Дикунка: невідмий маршрут». Фінал, звичайно, запозичений з класичного фільму Анджея Вайди «Попіл та діамант»: це там застрелений підпільник гине на звалищі. Але вторинність – не найбільший гріх російських белетристів-пропагандистів. Дія роману частково відбувається у вигаданій суверенній сибірській республіці. Захищають суверенітет цих держав героїчні агенти, які створені за тою ж стилістичною матрицею, що і інші персонажі Бушкова (або серіалу «Агент національної безпеки»). Повторимо: за мовностилістичними, іміджевими, психотипологічними характеристиками – це ніби ляльки одної і тої ж «commedia dell'arte». Індивідуальна манера письма в процесі генерування цього «спеціального літературного всесвіту» нівелюється залученням до літературних серій «тіньових авторів», що працюють під чужим іменем-брендом. А смисл – просто розчиняється у цьому калейдоскопічному стилі.

Те, що деіндивідуалізований образ агента спецслужб спочатку захищає суверенітет уламків Росії та лібералізм, а потім – неоімперіалізм та автократію, читач не усвідомлює так само, як багато хто не розбирає слів у «піснях для ніг» і не розуміє фабулу нескінченних теленовел. Стиль змодельованої пропагандистами альтернативної реальності стабілізує її сприйняття настільки, що докорінна зміна політичних пріоритетів, мутація ідей, інверсія добра і зла залишається непоміченою. За таких обставин немає сенсу говорити про світогляд авторів. Ніякого світогляду у них просто не могло бути.

Потім Бушков напише книгу «Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном» – де велич Росії буде подаватися у дидактичному стилі так, ніби не стріляла героїня його попереднього твору в огидного адепта цієї величі. Образ стернового на капітанському містку корабля «Росія» буде перегукатися з порожньою кабіною президентського лайнера у Проханова:

«...И вот впервые в главном кресле России оказался человек, чью жизнь и судьбу в значительной степени могли примерить на себя практически все жители страны. Разумеется, немногие из нас были полковниками КГБ – но это-то как раз частность. Чуть ли не во всем остальном Путин чертовски похож на каждого из нас. Разница только в том, что далеко не всякий вкалывал так, чтобы ему предложили встать за штурвал великой страны... [21]»

Постійні читачі цей твір сприйняли без захвату:

«Оценка: нечитаемо... Ж...лижество. Путин вышел в отставку подполковником, а не полковником. И даже не вышел, а выгнали его по скудоумию. Ничтожество, не умеющее мыслить стратегически... Оценка: плохо. Уж лизнул, Бушков, так лизнул. Думается от такого а...ное отверстие может и

вовсе заклеится...» (цитати з форуму з відгуками до джерела [21]).

Але негативні оцінки одного окремого твору жодним чином не вплинули на перемогу стилю над розумом, притаманну сучасній російській культурі. Схоже, що у сучасній РФ спецслужби не просто перетворилися на спецвладу. Для цієї країни настав спецчас – коли і свобода творчості і журналістський пошук можуть бути реалізовані виключно в межах спеціальних методичних рекомендацій секретних служб. При тому маски, симулякри та імітовані в телестудіях патріотичні (або навпаки, згідно з роллю в сценарії – опозиційні) істерики не мають жодного значення. Пропаганда нацистської Німеччини, яка ніколи не приховувала свій поліцейсько-репресивний характер (наприклад, художні радіопередачі «Радіо Рейху» рецензувало Гестапо) – була у цьому розумінні більш відвертою і менш огидною.

Підкреслимо: ірраціональність, містицизм, недомовленість у російських пропагандистських художніх продуктах залишаються для кінцевого споживача. На рівні формулювання «технічних завдань» для митців – усе просто і зрозуміло, навіть примітивно. Наприклад, громіздкий (як писали критики, у стилі «сермяжного барокко») роман Проханова хронологічно збігся з політичною акцією, метою якої було остаточне перетворення російської лівої опозиції на симулякр спецслужб (див про це – [15]). Це цікавіший бекграунд – у вдової творчої суперечливості Бушкова. Тут старий наратив наїхав на новий. До певного періоду російська діаспора аніскільки не цікавила Кремль, навіть заважала йому, сприймалася як зайвий фінансовий тягар. Ідея використовувати росіян на пострадянському просторі і в далекому зарубіжжі як реактивну масу протесту, інструмент тиску на уряди інших держав – виникла разом з потребою захищати газову монополію «Газпрому», жагою зупинити час, законсервувати добу ресурсозалежної економіки, на якій Кремль і тримається. Був період, коли ідеологія «параду суверенитетів» співіснувала в Росії з ідеологією «руського мира». Це досить точно описує російська дослідниця, д. політ. наук Т. Полоскова:

«...среди ряда официальных лиц вообще существовала точка зрения, что тема суверенитетности России не нужна. Дескать, кроме проблем с сопредельными государствами, она ничего России не дает, никакого реального ресурса у нашей диаспоры нет, это – обуза для страны и т. п. Особенно активно эту точку зрения отстаивал тогда МИД Российской Федерации [22]».

Зрозуміло, що в надрах бюрократичної системи, обтяженої секретністю і переускладненої протиприродною гібридизацією функціонально антагоністичних структур (розвідки і політичної пропаганди) не могло не виникнути розбіжностей у плануванні.

Усі суперечності стають прозорими і зрозумілими, якщо зосереджуватися не на продуктах пропагандистської творчості, а проаналізувати їхні ідейно-теоретичні витоки. Російські спецслужби не

вигадали щось принципово нове, а довели до абсурду напрацювання попередників. Досвід «Священної дружини», яка ще у XIX столітті навчилася одночасно імітувати праву і ліву опозицію з метою розколу революційної еміграції, «поліцейського соціалізму» Зубатова, операцій «Трест» і «Синдикат 2» зажаданні покликані сьогодні максимально. Іншим джерелом натхнення для російської спецпропаганди є старі американські посібники і монографії, наприклад, книги Люттвака і Лассуелла. Особливо очевидним зв'язок з цими текстами стає, якщо читати їх мовою оригіналу (у російських перекладах деякі нюанси «змікшовані» «згладжено»). Певно, в обставинах переважання, цейтноту і стресу бійці ідеологічного фронту РФ вдаються іноді до знакових прямих запозичень, вписують у промови політиків думки, вкрадені з американських, а часом і з нацистських, доби III Рейху, книжок, чим поза сумнівом підставляють своїх керманічів. Навіщо, наприклад, було брати ідею «десатанізації» України як мотиву російської агресії з розділу книги американського політичного дослідника Г. Д. Лассуелла, присвяченого пропаганді часів війни – не зрозуміло. У російському перекладі розділ цей названо «Демонизация противника», але в оригіналі назва простіша: «Satanism [23]».

Особливий алгоритм використання митців і творчих організацій, який, на відміну від примітивного вербування, полягає у підтримці, просуванні і модеруванні їхньої діяльності, теж запозичений сучасними секретними службами РФ частково у КДБ СРСР і, судячи з специфічного *modus operandi*, більшою мірою у США. А саме – з довготривалих операцій «COINTELPRO» та «Mockingbird». Проблема у тому, що в Америці і Великій Британії ці програми з розвалу опозиції і залучення творчої інтелігенції (іноді втемну) до спеціальної діяльності – викриті, оприлюднені, піддані ганьбі і осміяні. Одна тільки назва книги-викриття на цю тему, «Хто заплатив гравцю на волинці? [24]» чого варта. В процесі полеміки було надано слово і співробітникам спецслужб, які мляво захищалися, не заперечуючи неспростовне.

У будь-якій країні, наскільки б відкритою, демократичною і вільною вона не була, секретні служби залишаються секретними службами. Вони часом вдаються до речей, про які неприємно дізнаватися. Але якщо громадянське суспільство не здатне контролювати ці речі і оприлюднювати їх, якщо вони перетинають межу моралі і закону – навряд чи воно варто того, щоб його захищали, у тому числі спеціальними методами.

У РФ ситуація інша. Не хочеться бути похмурими віщунами, але екстраполяція численних загадкових смертей російських пропагандистів, які сталися у минулому, спонукає до думки, що у майбутньому може бути ще гірше. Величезні масиви засекречених даних підуть у небуття разом з їхніми носіями. Зв'язки між публічними виконавцями літературно-мистецьких замовлень і невідомими широкому загалу планувальниками, замовниками, кураторами обірвуться. Історія розпалювання війни,

міжнаціональної ворожнечі, геноциду засобами літератури і телемистецтва ніколи не буде остаточно досліджена. І на згадку про неї, крім випадкових витоків конфіденційної інформації, нам залишаються тільки книги і фільми – для майбутнього музею інформаційних воєн.

Висновки.

1. Втручання спеціальних служб у культурний простір ХХІ століття дозволило трансформувати його у порівняно легко керовану інформаційну зброю, але завдало критичної невинної шкоди літературі і телемистецтву як таким та водночас і їхнім реципієнтам.

2. Подібно до того, як розвідник, що використовує журналістський статус для виконання секретних завдань, не має нічого спільного зі справжнім журналістом, митець, що на комерційних засадах долучився до спеціальної пропаганди, втрачає ту специфічну функціональність, яка притаманна художній творчості і трансформується з неупередженого дослідника реальності на поширювача чужих наративів, часто ворожих самій природі всього, що створив він раніше.

3. Окреслена у статті тема потребує подальших досліджень, які можуть бути здійснені лише після поразки тих сил, які використовують сьогодні мистецтво з прикладною спеціальною метою.

Література

1. Лукьяненко С. В. Геном: Фантаст. роман. Москва: ООО «Издательство АСТ». 2004. – 365 с.
2. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание: роман. Москва, «Художественная литература», 1972. 559 с.
3. «Давайте обнимемся!» Об этическом содержании Майдана, или Внимательно читайте лозунги. День, 15 января, 12:08, <https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/davayte-obnimemysya> (доступ 16.03.2023)
4. Ямалеева Гульназ Фарисовна. Три дня до эфира 408К, 200 с. (Агент национальной безопасности - 4), издание 2000 г. <http://flibusta.is/b/226622> (доступ 16.03.2023)
5. ОБА-НА УГОЛ ШОУ "НЕ ХОЧУ!" - YouTube. <https://m.youtube.com/watch?v=qUKWVfA8Ws> (доступ 16.03.2023)
6. Хоменко Ілля, Єлісєвенко Юрій, Фоменко Володимир. Політичні міфологеми війни у дзеркалі комунікаційного і психологічного аналізу. Sciences of Europe. 2022. No 102. p. 55-67.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (доступ 16.03.2023)
8. Березин Ф. Красные звезды. Ядерный рассвет. <http://flibusta.is/b/320821/read> (доступ 16.03.2023)

9. Война 2010: Украинский фронт, Федор Дмитриевич Березин (форум). Флибуста. <http://flibusta.is/b/177475> (доступ 16.03.2023)

10. Живи, Донбасс! (форум). Флибуста. <http://flibusta.is/b/582> (доступ 16.03.2023)

11. Казаков Дмитрий Львович. Черное знамя (издание 2014 г.) Флибуста. <http://flibusta.is/b/395436/read> (доступ 16.03.2023)

12. Проханов А. Господин Гексоген (роман), 2001 Флибуста. <http://flibusta.is/b/44510/read> (доступ 16.03.2023)

13. Кинг Стивен. Лангольеры (пер. Виктор Анатольевич Вебер) (Четыре после полуночи - 1) <http://flibusta.is/b/265900/read> (доступ 16.03.2023)

14. Маклиш Арчибальд. Падение города (радиописьма, пер. с англ. И. Попова) Флибуста <http://flibusta.is/b/134646/read> (доступ 16.03.2023)

15. Чупринин Сергей. После драки. Урок прикладной конспирологии Знамя 2002. №10 <https://web.archive.org/web/20031228164533/http://magazines.russ.ru/znamia/2002/10/chupr.html> (доступ 07.11.2022)

16. Бурцев В. Л. Боритесь с ГПУ! Париж: Издание «Общего дела», 1932. 50 с.

17. Михаил Юрьевич Харитонов (Константин Анатольевич Крылов) Золото твоих глаз, небо её кудрей [СИ, с комментариями] (Золотой Ключ, или Похождения Буратины) Флибуста. <http://flibusta.is/b/576392/read> (доступ 16.03.2023)

18. Соловьев Владимир Рудольфович. Враги России. Флибуста. <http://flibusta.is/b/401137/read> (доступ 16.03.2023)

19. Хоменко І., Фоменко В. Третій варіант: Аудіокнига. – Київ: CD com Україна, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Сист. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000 (№34/116)

20. Бушков А. Дикарка: неизвестний маршрут. Роман. – Москва: Олма-Пресс, 2005. – 383 с.

21. Бушков Александр Александрович. Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном (Биографии и Мемуары, Политика, Публицистика), 407 с. издание 2008 г. <http://flibusta.is/b/97647> (доступ 16.03.2023)

22. Турчанинова Александра. Татьяна Полоскова об отношениях между диаспорой и Россией, 01 Август 2011. http://www.bfro.be/ru/tat-jana-poloskova-ob-otnoshenijah-mezhdu-diasporoj-i-rossiej.html?cmp_id=80&news_id=1110 (доступ 11.03.2023)

23. Lasswell Harold D. Propaganda Technique in the World War. New York: Peter Smith. 1938. 231 p.

24. Saunders Frances Stonor. The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and letters (Originally published in the United Kingdom under the title Who Paid the Piper& by Granta Publications, 1999). New York, The New Press, 2000. 341 p.